

O'ZGARMAS TOK KUCHLANISH O'ZGARTIRGICHLARI VA ULARNING TAHLILI

Talaba I.N.Quramboev

Toshkent davlat texnika universiteti

DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11178937

O'zgarmas tokning asosiy qonunlari Om qonuni va Joul - Lens qonunidan iborat. Ishtirok etayotgan qarshiliklar va elektr yurituvchi kuchlardan foydalanib, zanjir tarmoqlarining har biridan oqayotgan tok kuchi va yo'nalishi Kirxgof qoidalari asosida hisoblanadi. O'zgarmas tokdan turli sanoat tarmoqlarida, mas, elektrometallurgiya, transport, aloqa, avtomatika va boshqalar foydalaniladi.

O'zgarmas tok- tok kuchi va yo'nalishi vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydigan elektr toki. O'zgarmas tok o'zgarmas elektr yurituvchi kuch ta'sirida o'tkazgichdan yasalgan berk zanjirda vujudga kelishi mumkin. Agar elektr zanjiri tarmoqlanmagan bo'lsa, uning hamma qismlaridan o'tayotgan tok kuchi bir xil bo'ladi.

O'tkazgichlar odatda tashqi qobig'idagi elektronlari yoki valent elektronlari yadrosi bilan nisbatan kuchsiz bog' hosil qilgan atomlardan tashkil topgan. Quyida mis atomining taxminiy chizmasi berilgan. Bir necha metall atomlari birgalikda o'zlarining tashqi qobig'idagi elektronlarini hech qanday qiyinchiliksiz o'zaro almasha oladi. Bir gala elektronlar muayyan bir yadroga bog'liq bo'lmay qoladi. Demak, hatto kichkina qiymatdagi elektr kuchi ham elektronlar galasini siljitishga yetarli bo'ladi. Mis, oltin, kumush va alyuminiy, shuningdek, sho'r suv yaxshi o'tkazgich bo'la oladi.

Shuningdek, yomon o'tkazgichlar ham mavjud. Masalan, chog'lanma lampochkalarda ishlatiladan metall – volfram yoki uglerodning olmosdagi holati

nisbatan yomon o'tkazgichlar sanaladi. Chunki ularning elektronlari siljishga moyil emas.

Yarim o'tkazgichlar dielektrik va o'tkazgich xususiyatlariga ega materiallardir. Ular odatda izolyatorlar kabi ishlatiladi, ammo biz muayyan sharoitlarda ularni o'tkazgichlar sifatida ishlatishimiz mumkin. Eng mashhur yarim o'tkazgich material – Kremniy (tartib raqami [14]). Kremniyning dielektrik va o'tkazuvchanlik xossalari o'ta noziklik bilan ishlatilishi bir qator zamonaviy mo'jizalarning (kompyuterlar, uyali telefonlar) yaratilishiga sabab bo'ldi. Yarim o'tkazgichli uskunalarning atomlari tuzilishi kvant mexanikasi nazariyalari bilan boshqariladi.

Kuchlanish "tepaligi"ning yuqorisidagi elektron simlar va zanjir elementlari orqali pastga "harakatlanadi". U yo'l bo'ylab ish bajarib, potensial energiyasini yo'qotib boradi. Elektron tepalikning o'rtasiga kelganda potensial energiyasining yarmini yo'qotgan bo'ladi.

To'p uchun ham, elektron uchun ham tepalikdan pastga tushish o'z-o'zidan sodir bo'ladi. To'p va elektron past energiya sathlariga qarab o'z-o'zidan harakatlanadi. To'pning pastga tomon harakati davomida uning yo'lidan daraxt yoki ayiqqa o'xshagan, u urilib qaytishi mumkin bo'lgan narsalar chiqishi mumkin. Biroq biz elektronlarni simlar yordamida yo'naltiramiz va ularni zanjirning ma'lum qismlari bo'ylab oqishga majbur qilamiz.

Izolyatsiya o'zgaruvchan tokiga ta'sir qiluvchi omillar kuchlanishning buzilishiga bardosh beradi

1. Harorat. Issiqlik izolyatsiyasining buzilish kuchlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Harorat ko'tarilgach, o'rtacha yo'qotish kuchayadi va issiqlik tarqalishining yomon sharoitlari issiqlik buzilishiga olib keladi, ya'ni harorat ko'tarilishi buzilish kuchlanishini pasaytirishi mumkin.

2. Quvvat chastotasi. Quvvat chastotasi o'rta yo'qotish bilan juda yaxshi munosabatda. O'rtacha yo'qotish kuch chastotasi oshishi bilan ortib borishi sababli, buzilish kuchlanishi ham quvvat chastotasiga bevosita bog'liqdir. Masalan, 50Hz chastotali uzilish kuchi 25Hz chastotadan 10% past.

3. Bosimlash vaqti. Voltajni ishlatish vaqti izolyatsiyani buzilishiga bevosita ta'sir qiladi. Qo'llaniladigan kuchlanish qancha yuqori bo'lsa, buzilish uchun zarur bo'lgan

vaqt qancha qisqaradi va agar qo'llaniladigan kuchlanish pastroq bo'lsa, buzilish uchun qancha vaqt kerak bo'ladi.

4. Namlik darajasi. Izolyatsiya nam bo'lgandan keyin izolyatsiyani buzish kuchi pasayadi. Namlikni yutish oson bo'lmagan materiallar uchun namlikdan keyin buzilish kuchi nam bo'lmaganda taxminan yarmiga tushadi va namlikni singdirish oson bo'lgan materiallar uchun namlikdan keyingi bosim qarshilik faqat bir foizga teng bo'lishi mumkin ular quruq. O'zgaruvchan tok kuchlanishiga chidamli sinov natijalarini tahlil qilish. Sinovdan o'tgan mahsulot, odatda, o'zgaruvchan tok kuchlanishga chidamli sinovdan o'tkaziladi va agar u buzilmasa, u malakaga ega bo'ladi va agar u ishlamay qolsa, u malakasiz hisoblanadi. Bunga qo'shimcha ravishda, o'zgaruvchan tok kuchlanishiga chidamli kuchlanish sinovi odatda ish kuchlanishidan yuqori bo'lganligi sababli, uskunani sinovdan o'tganidan keyin xavfsizlik chegarasi kattaroqdir. Shuning uchun, sinov uchun o'zgaruvchan tok kuchiga chidamli kuchlanish sinov qurilmasidan foydalanish energiya uskunalarining xavfsiz ishlashini ta'minlashning muhim vositasidir. O'zgaruvchan tokni bardoshli kuchlanish sinov qurilmasi asosan turli xil elektr mahsulotlarini, elektr qismlarini, izolyatsiya materiallarini va boshqalarni belgilangan kuchlanish ostida izolyatsiyalash kuchini sinash uchun ishlatiladi. Shuningdek, u elektr jihozlarining izolyatsiyalash kuchini aniqlash uchun samarali va to'g'ridan-to'g'ri moslama bo'lib, profilaktika sinovlarining muhim mazmuni hisoblanadi. O'zgaruvchan tok kuchlanishiga chidamlilik sinovida asosiy muammo sinov kuchlanishining qiymatini to'g'ri tanlashdir. Bir tomondan, izolyatsiya darajasini ta'minlash kerak, boshqa tomondan, haddan tashqari yuqori sinov kuchlanishidan kelib chiqadigan izolyatsiyani yomonlashishi haqida o'ylash kerak. Odatda, quyidagi omillarni hisobga olish kerak.

1. Sinovdan o'tgan mahsulotda hosil bo'lishi mumkin bo'lgan ortiqcha kuchlanish qiymati, davomiyligi va soni. Agar sinov mahsuloti haddan tashqari yuqori kuchlanishni boshdan kechirishi ehtimoldan yiroq bo'lsa, haddan tashqari yuqori sinov kuchlanishidan foydalanish shart emas; agar sinov mahsuloti (masalan, to'g'ridan-to'g'ri havo liniyasiga ulangan generator) yuqori kuchlanishga duch kelishi mumkin bo'lsa, sinov kuchlanishining qiymati mos ravishda oshirilishi kerak.

2. Elektr jihozlarini loyihalashda ishlatiladigan izolyatsiya darajasi.

3. Uskunani izolyatsiyalash holati. Uskunani ishlatish jarayonida turli xil sharoitlarning ta'siri tufayli izolyatsiya asta-sekin yomonlashadi va izolyatsiya ko'rsatkichlari pasayadi. Shuning uchun sinov kuchlanishini aniqlashda izolyatsiyaning shikastlanish darajasi va ishlash muddatini hisobga olish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. R.Ishmuxammedov “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari” Toshkent-2004 y.

2. Ishmuhamedov J. “Innovatsion texnologiyalar yordamida ta’lim samaradorligini oshirish yo’llari” -T: TDPU, 2004-yil.

3. Abduxamidov S.M, “Ethical Issues In The Works Of Bahauddin Naqshbandi”. International Journal of Reserch. ISSN: 2348-6848 Vol-5, Special issue-18. 2nd EduIndex, International Conference on Science Changes the World held on 28-29 th June 2018 at Edupedia Publications Pvt Ltd, New Delhi in Association with www.tadqiqod.uz of the Republic of Uzbekistan. 96-97-98 pej.

4. Murodillayevich, U. U. (2023). TA’LIM TIZIMIDA SUN’IY INTELLEKTNING O’RNI. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(3), 122-126.